

alte contexte științifice, planurile de cercetare ale Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” pe anul 2021, granturile și proiectele în desfășurare, doctoratele obținute și cele în lucru, premii, noutăți editoriale.

Ultima secțiune a revistei este cea comemorativă, *IN MEMORIAM*: Ion Șerban (1954–2020), despre care au scris într-un impresionant grupaj mai mulți dintre colegii lui; Alexandru Amzulescu (1921–2011), Andrei Bucșan (1921–1995) și Paul Petrescu (1921–2009) la 100 de ani de la naștere, iar Tudor Pamfile (1883–1921) la 100 de ani de la moarte, aceste ultime patru articole fiind redactate de către Mariana Ciuciu.

Volumul se încheie cu o listă a autorilor prezenți între paginile sale.

dr. Ileana Benga

Cercetător științific gradul II, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”

ileanabenga@gmail.com

Ioana-Ruxandra Fruntelată, *Despre interpretarea etnologică*, București, Editura Etnologică, 2020, 218 p.

Cartea Ioanei-Ruxandra Fruntelată reprezintă o experiență matură de gânditor, de profesor și de practicant al etnologiei în toate dimensiunile ei (aplicată și teoretică); însuși demersul extrem de reușit de a aduna și a face să concorde studii și articole redactate în marea majoritate de sine stătător duce la un puternic efect de soliditate și stabilitate a viziunii de profunzime a autoarei asupra unui spectru foarte larg de problematici. Profitul direct al nostru, ca beneficiari ai efortului autoarei, deopotrivă colegi practicanți ai aceleiași meserii, precum și studenți de la oricare dintre școlile de etnologie din România, este foarte însemnat: de la onestitatea unor descoperiri personale din aria câmpurilor noastre disciplinare, cu a căror revelare ne-am luptat cu toții în decursul creșterilor noastre, până la bogăția de reflecție sintetizatoare, exemplară unui învățăcel, cartea se prezintă drept un veritabil *manual ideal de etnologie românească* din contemporaneitate.

Alcătuită din 16 capitole de carte și prefațată de un *Argument* comprehensiv, cartea se desfășoară potrivit intenției autoarei, „după o logică a tradițiilor de cercetare etnologică/ antropologică, pornind de la etnologia filologică și continuând cu metode specifice de interpretare prin cercetare calitativă” (p. 8). Luciditatea raportării la utilitatea și relevanța propriului demers luminează neîncetat textul: „Această carte a apărut din necesitatea de a construi un drum propriu de înțelegere a sensului etnologiei, o știință nouă și cu granițe ce se întrepătrund cu ale altora din domeniul larg al științelor omului, pentru că etnologia are afinități și cu filologia și cu filosofia, și cu istoria și cu geografia, și cu sociologia și cu biologia, ca să-i amintim numai cele mai importante «complicități».” (p. 5). Câmpul larg de abordare al Ioanei Fruntelată, pe care îl străbate cu abilitatea erudiției și îndelung-reflectării, o face sensibilă la *toate* direcțiile de cercetare de care s-a ocupat, cărora le găsește nu doar o însemnătate istoriografică și prin urmare didactică, ci și un rost în evoluția propriei sale viziuni interpretative.

Kilometrul 0 îl reprezintă atribuirea domeniială a termenilor cu care a fost desemnat efortul etnologic până în prezent: autoarea pornește de la apariția etnologiei în secolul al XIX-lea „ca știință filologică, a «genealogiei popoarelor», ce putea fi reconstituită pe baza înrudirilor și diferențelor între limbile naturale” (*Ibidem*), centrată pe proiectul indo-european; în paralel, în siajul intereselor coloniale, apăruse de mai mult timp studiul exoticii, al alterității, al *bunului sălbatic*, denumit pragmatic, spune textul, *etnografie*. Odată ce britanicul W.J. Thomas implementează conceptul *folklore* pentru „literaturi” și tradiții populare, „deoarece acest «folclor» era miezul culturilor rurale investite cu valențe identitare, multă vreme etnologia și folcloristica au funcționat convergent, ocupându-se [...] de toate formele de viață și expresie [...] moștenite de la «bătrâni» și «ascunse» în oralitate ca niște comori de o valoare inestimabilă, dar a căror strălucire era întunecată de patina timpului” (*Ibidem*). Luând în discuție variile tradiții domeniiale prezente în spațiul nord-european scandinav și germanic, în cel anglo-francez, american, precum și în estul Europei, asumând britanica *anthropology at home* și stabilind că „evoluția folcloristicii/ etnologiei/ antropologiei «de acasă» este indisolubil legată de procesul emancipării sau al politicilor culturale naționale” (p. 7), autoarea conchide că etapa de constituire a etnologiilor europene până în punctul în care putem vorbi de o etnologie unitară europeană (Jean Cuisenier) este tributară eforturilor pentru și împotriva ideologiilor etnicității (p. 8). Teritoriul unic al etnologiei ca „știință a culturii/ culturilor informale” (*Ibidem*), văzută drept „cultură negramaticalizată” de Mihai Pop și drept „cultură profundă” de Sabina Ispas, are nevoie de un tehnician apt pentru „exercitarea cu acribie a unui empirism interdisciplinar ce duce la rezultate doar dacă este dublat de o vocație aproape artistică de a aduna toate «firele», pentru a putea simți și exprima normele și «modurile» nescrise ale omului comunitar” (*Ibidem*).

Ne este prezentată succint structura volumului, ea urmând, ne spune autoarea, logica tradițiilor de cercetare etnologică și antropologică, anume „pornind de la etnologia filologică și continuând cu metodele specifice de interpretare prin cercetare calitativă [...]. Urmează o prezentare a monografiei și a scriiturii monografice, apoi o incursiune în universul arhivelor de specialitate, întrucât arhiva unde se păstrează, pe suport papetar sau multimedia, informații culese din mediile oralității, impune [...] anumite practici disciplinare de «textualizare» [...]. De asemenea, sunt propuse câteva deschideri ale interpretării etnologice spre studiile de memorie, etnologia/ antropologia emoției, antropologia literară și ceea ce am numit «premisele unei antropologii a limbajului poetic folcloric». Nu în ultimul rând, [...] chestiunea etică, o problemă nodală atât a cercetării, cât și a interpretării culturilor «vii» și «prezente» de care se ocupă etnologia.” (p. 8–9). În vreme ce etnologiile tematice – a ritualului, a ocupațiilor, a alimentației, a războiului – sunt amânate pentru o ulterioară abordare de sine stătătoare, cele de față beneficiază plenar în volum de atenția cercetătoarei, de formație filolog, expertiză cu care excelează în hermeneutica de text și în interpretarea tipologic-comparativă, cu aport consistent dinspre „teoriile construcției de modele, ale studiului de caz calitativ, ale antropologiei reflexive ori ale studiilor de memorie” (p. 9–10), și, de câte ori se poate, dinspre scriitura monografică, „fundația oricărei bibliografii etnologice, pentru că sunt ancorate cel mai puternic în nisipurile mișcătoare ale culturilor populare tradiționale” (p. 10). Partea finală a volumului este exemplară prin oferirea a două modele de scriitură etnologică

aplicată culturii populare românești, „urmărind să valideze, printr-o analiză ce ține cont de taxonomiile și tipologiile din folcloristica literară, utilitatea anumitor trasee de cunoaștere” (p. 9).

Studiul *Etnologia filologică: retrospectivă și actualitate* se constituie într-un foarte bun curs despre originea direcției filologice din actuala etnologie. Asertând cu luare-aminte că științele umaniste *cuibăresc* (n.n.) în tradiția intelectuală a mediilor în care se formează și evoluează, ne este amintită întâia incidență a termenului „etnologie”: este numele Societății fondate în 1839 la Paris de medicul englez William Frederik Edwards. Aceeași viziune rasială asupra viețuirii popoarelor o promovează ulterior (1853–1855) Arthur de Gobineau, în cele patru volume ale *Eseului asupra inegalității raselor umane*, radicalizând supremația ariană a popoarelor germanice și a creațiilor lor culturale. Acesta, citat după Giuseppe Cocchiara, plasa leagănul etnic pur al rasei reconstituite (ipotetice) ariane în Asia Centrală, de unde se va fi produs aculturarea teritoriilor lor pe care noi astăzi li le socotim de baștină. Filologul german Max Müller este cel care fondează etnologia filologică, ce dorea să deducă dintr-un fapt de limbă, prin generalizare, o viziune mai amplă asupra întregului studiat (p. 12). Parte a efortului indo-europenistic bogat din secolul al XIX-lea, debutat odată cu descoperirea înruderii între sanscrită și limbile europene, Max Müller publică *Vedele* ca imnuri religioase ale «vechilor părinți arieni», ceea ce o face pe Ioana Frunteletă să recunoască un grad de *contaminare* (n.n.) între filologie și știința naturalistă mülleriană a raselor (*Ibidem*). Dincolo de aceasta, autoarea îi recunoaște lui Max Müller locul special deținut în istoria etnologiei, el descifrând raporturile dintre mit și limbaj prin metoda filologiei comparative: în această perspectivă, mitul este inseparabil de limbaj, fiecărui cuvânt corespunzându-i un mit, doar că numelor ariane, fonetic degradate în cursul transmiterii lor, nu le mai corespund și atributele dramatice inițiale, ele rămânând nume proprii, astfel încât mitul «devine chiar o boală a limbajului» (apud G. Cocchiara: p. 12–13). Urmează că „[s]arcina filologului-etnolog este aceea de a reface, prin cercetare comparativă, traseul mitului-limbaj, de la formele sale contemporane cercetătorului până la o ipotetică origine. [...] Școala de gândire inițiată de învățatul german privește filologia ca pe o știință a «naturii limbajului» și la fel ca în științele naturii, creează taxonomii și stabilește afinități și înrudiri între elemente aparent dispartate, cărora le identifică origini comune.” (p. 13).

Al treilea vechi gânditor de metodă «naturalistă» abordat este Wilhelm Mannhardt, a cărui metodă este caracterizată drept: „în fond, o metodă filologică, de tipologizare a materialului-text pornind de la sistematizarea variațiilor folclorice întâlnite pe teren” (*Ibidem*). Mannhardt, prin lucrările asupra cultelor și ritualurilor vegetației la germani (1865–1884), va „cataliza opera lui J.G. Frazer, «părintele fondator» al antropologiei «socioculturale» a secolului XX” (*Ibidem*). În plus, filologia clasică se va interesa de etnologie începând cu Fustel de Coulanges (1865) „pentru a explica mentalitățile, credințele și practicile culturale ale popoarelor antice” (*Ibidem*), autoarea adăugând *pro domo* (n.n.) că nici în prezent filonul etnologic al materialului accesibil prin filologia clasică nu a fost exploatat, perspectiva ei fiind a unui filolog clasic dedicat, cum de altfel este și perspectiva autoarei acestor rânduri.

Datorată tot deschiderii obținute prin etnologia filologică, Școala istorico-culturală reprezintă, la începutul secolului XX, o combinație a metodei «naturaliste» cu aceea

geografic-istorică a «ariilor culturale», alături de cea filologică, în scopul identificării ciclurilor culturale cu fazele lor de dezvoltare, vizibile la „primitivi” (autori fiind germanii Ratzel, Graebner și Schmidt). Foarte valoroasă este discuția următoare, care vede în etnologia filologică „o știință a deciptării faptelor de cultură în context, în paralel cu filologia, care este o știință a deciptării textelor în context” (p. 14) și nicidecum simpla orientare disciplinară etnologică înspre graiurile zonale de pe teritoriile naționale, chiar dacă au existat începuturi comune în care se presupunea că limbile asemănătoare ar beneficia și de structuri sociale și mentale asemănătoare (detaliul despre însuși „conceptul de «structură» fiind elaborat în antropologia lingvistică pornind de la analiza limbii indo-europene” – *Ibidem*). Așadar, nu o dialectologie contextualizată, ci decodarea sensurilor cuvintelor în contextele lor origine, aplicată «textelor» culturale în ansamblu. În acest punct al gândirii, cercetătoarea intră în dialog cu prof. Nicolae Constantinescu, căruia îi preia conceptul de *intertextualitate*: „«întreg folclorul unui popor poate fi abordat ca un text unic și unitar în esența lui». Practic, «textul folcloric» este un «text plus context», având un «indice de *intertextualitate*» foarte ridicat.” (*Ibidem*).

Extrem de instructivă este secțiunea următoare, în care este abordată etnologia românească, de la generarea ei în secolul al XIX-lea, pe când se ocupa primordial de folclorul literar: B.P. Hasdeu o integrează de la bun început paradigmei europene a etnologiei filologice. Discipolul său, Lazăr Șăineanu, studiază basmele românilor într-o monumentală lucrare (1895) în care le așează în paralel cu legendele antice clasice și în legătură cu popoarele învecinate și romanice, pe trei paliere, spune Ovidiu Bârlea: întâi, «pe terenul originar și național», apoi, la «periferia etnică cea mai apropiată», iar la urmă, potrivit unor «manifestațiuni în timp și în spațiu». Moștenirea metodologică a acestor începuturi este remarcabilă, afirmă Ioana-Ruxandra Fruntelată: „Din investigarea și compararea materialului rezultă o tipologie, adică o clasificare de conținuturi, în care fiecare conținut este rezumat și însoțit de rezumatele variantelor și desigur, de indicarea surselor bibliografice pentru fiecare variantă menționată în cadrul unui tip. În secolul al XX-lea, realizarea tipologiilor folcloristice (mai ales literare, dar și muzicale și coregrafice) devine un deziderat academic, întrucât aceste instrumente de lucru permit o vedere de ansamblu, sistematică, asupra unui material vast și dificil de controlat.” (p. 15 – în acest ultim câmp fiind invocată sinteza realizată de Rodica Raliade în 2019). Ovid Densusianu trasează în 1905 sarcini folcloristice *Societății de filologie*, pe care o transformă în 1913 în *Institut de filologie și folclor*, iar în 1923 înființează revista *Grai și suflet*, cu intenția explicită de a pune la baza studiilor filologice (dialectologice și nu numai) cercetările de folclor. De asemenea, lui îi datorăm sistemul de semne diacritice pus la îndemâna culegătorilor de folclor, în vederea unei transcrieri cât mai fidele a particularităților fonetice dialectale. Ovidiu Bârlea îi include în «cercetarea filologică» și pe I.A. Candrea, Dumitru Caracostea, Ion Mușlea, Tache Papahagi, Ion Diaconu, Petru Caraman (în calitatea lor de filologi care „studiază comparativ sau monografic folclorul românesc” – p. 16), în contextul intelectual al înființării în 1927 a catedrei de dialectologie și folclor de la Universitatea din București și al scindării catedrei de istoria literaturii române (tot acolo) în: „istoria literaturii române vechi și folclor (titular: N. Cartoian) și istoria literaturii române moderne și folclor (D. Caracostea).” (*Ibidem*). Din acest punct, orientarea preponderentă a studiului este,

firesc, către universitatea bucureșteană, în vreme ce cea clujeană ne așteaptă pe noi să-i scriem paginile corespunzătoare.

Apariția structuralismului lingvistic european în anii 1950–1960 și a domeniului *etnolingvistică* în Statele Unite, cu toate detaliile lor genetice, determină faptul că „echivalarea culturii cu un limbaj câștigă teren în disciplinele umaniste, interpretările și modelele lingvistice se înmulțesc în etnologie, putându-se vorbi despre «performanțe», «acte de comunicare» ori de «semiotică» a faptului de cultură tradițională.” (p. 17). În acest context, în aria academică bucureșteană, personalitatea lui Mihai Pop va marca difuziunea noilor curente de idei din paradigma lingvistică, prin cursuri și scrieri care „constituie și astăzi repere importante pentru înțelegerea terminologiei etnologice și a devenirii postbelice a științei autohtone a culturii informale” (p. 17). Continuitatea componentei filologice a tradiției academice etnologice românești generează și azi reinterpretări și îmbogățiri interdisciplinare, în toată țara. Fără a uita să invoce și principala obiecție adusă filologismului: „că privește ca «text» ceea ce de fapt există într-o altă formă de organizare decât cea delimitată, coagulată și recunoscută de receptori, a textului «scriptural»” (*Ibidem*), cercetătoarea pledează plenar pentru adâncirea în această direcție de studiu: „filologia (re)devine temelia cunoașterii etnologice, dând seama de construirea și «deconstruirea» unui text-obiect și a unui text-mișcare într-o simultaneitate ce provoacă mereu ierarhiile și taxonomiile existente, descoperind noi «centre», «jocuri» și «diferențe». Fără îndoială, cu toate aluviunile adunate pe parcurs în matca ei, etnologia filologică este departe de a-și fi epuizat posibilitățile.” (p. 18).

Studiul *Cercetarea calitativă în etnologie: concept, metodă, principii de validare* readuce în discuție „«știutul comunitar», deprins la fel de «natural» ca limba maternă” (cu termenul Irinei Nicolau), de la părinți ori de la „mentori neconvenționali pe care și-i asumă ca «părinți»” (p. 19). „Oriunde există o comunitate, poate exista și un etnolog care o cercetează” (*Ibidem*), comunitatea fiind în aceeași măsură satul, tribul, ruralul, cât și subculturile din marile aglomerări urbane, de toate categoriile, atâta timp cât asumă tacit „identități și valori ce ajung să formeze o tradiție împărtășită și să genereze un mod de viață comun, funcțional și neexplicitat” (*Ibidem*). Autoarea ia în discuție dezbaterea din antropologia culturală americană privind eficiența metodelor cantitative (statistica, analiza cantitativă – cu rezultate măsurabile și verificabile) în raport cu acelea calitative (mai recente, «personalizate», «umaniste»), care a generat conceptele «etic» – «emic» (Kenneth Pike, 1954) și «privire îndepărtată» – «privire partajată» (Claude Lévi-Strauss, 1983). Prezentarea este vie și extrem de explicită: „un etnolog care alege perspectiva emică trebuie să descrie cultura studiată folosind categoriile (în principal terminologia și clasificările) nativilor și să încerce să o înțeleagă «din pielea lor» (p. 21); „un adept al perspectivei etice în etnologie pornește de la premisa că nativii pe care îi cercetează nu au o reprezentare corectă asupra propriei culturi, așa că aceasta poate fi descrisă mai bine utilizând categoriile epistemice furnizate de o prestigioasă tradiție academică”, „atunci când vrem să «traducem» cultura «lor» pentru cultura «noastră»” (*Ibidem*). Acestea din urmă sunt metodele de abordare în antropologia culturală, „clasificările «externe» fiind utilizate aproape exclusiv în școlile evoluționistă, istorico-culturală, funcționalistă și structuralistă” (*Ibidem*). «Noua etnografie» americană a lui Marvin Harris (1960–1970) prelevează cantitativ și descompune în „*behavioral bits*” materialul

rezultat, asamblând apoi „modele de comportament reprezentative pentru că, după cum au demonstrat discipolii lui Harris, *oamenii fac altceva decât ceea ce spun că fac*” (sublinierea noastră – p. 22). Cea de-a doua pereche terminologică asociază relativ antinomic „privirea îndepărtată” asupra unui teren foarte diferit de spațiul de formare al antropologului (Cl. Lévi-Strauss la UNESCO, *Race et histoire* (1952), *Race et culture* (1971): „cultura lor distanțată de a noastră, dar egal de umană cu a noastră și din acest motiv, neprețuită” – *Ibidem*), cu „antropologia partajată” practică întâi de Jean Rouch, apoi de o serie de autori de filme etnografice (asociere aparținând lui Jean Copans, 1996: „orice antropologie/ etnologie, făcută (de) oricât de departe sau de aproape, este egal legitimă și implică ambele perspective” – p. 23). Perspectiva anticolonială este evidențiată răspicat: „Așa cum nu există culturi inferioare și superioare, nu există nici antropologii/ etnologii centrale și marginale.” (*Ibidem*). Cât de multă nevoie avem noi, în contactul actual cu alte antropologii și etnologii, de forța argumentativă a profesoarei noastre, pentru a rămâne validați internațional în demersul nostru local.

Autoarea ne oferă temeinice repere pentru integrarea dificilului parcurs personal în rezultatul cumulativ al pregătirii noastre pentru cercetare: „pe măsură ce avansăm în istoria disciplinei, asumarea subiectivității (cercetătorului, cercetării, scrierii terenului) se impune, paradoxal, ca o condiție de validare a obiectivității ei” (*Ibidem*); „o bună etnologie nu poate renunța complet la cantitativ, etic, «privire îndepărtată» și obiectivitate fără a cădea în irelevanță. [...] comunitatea a existat și înainte de cercetarea etnologică și va exista și după aceea, în coordonatele ei proprii” (p. 24). Iar datele calitative nu doar pot, dar chiar trebuie să fie preluate din absolut toate sursele, oficiale și neoficiale: „cărți și manuscrise, hărți, statistici și registre locale de stare civilă ori acte de proprietate, documente de arhivă ori private (corespondență, fotografii, desene, înregistrări video ale evenimentelor vieții de familie), obiecte care «pot spune o poveste» [...] și desigur, date culese de la persoanele întâlnire pe teren, la care se adaugă datele din carnetul/ reportofonul de observație al cercetătorului. Toate aceste fragmente, unele aparent insignifiante și greu de validat [s.n.], coroborate cu experiența cunoașterii directe a terenului, fac parte din etapa etnografică, în care se utilizează metodele specifice: observația, conversația, interviul, studiul de caz, experimentul” (*Ibidem*). Foarte instructivă este și explicitarea procesului de constituire a documentului etnologic: prin textualizarea datelor variate care au fost găsite în etapa de documentare și pe teren, operație complexă ce va trebui să redea materialului sensul avut în viața reală, pentru lectura oricărui cititor avizat. Tradițiile academice naționale sunt cele care impun manierele deosebite de textualizare: la noi, „«fișele»: de informator, de material cules/ înregistrat, de obiect, de eveniment”, în vreme ce la americani, „pentru notarea observației de teren, algoritmul spune că aceasta trebuie să se facă «la cel mai jos nivel de abstractizare posibil» (adică foarte concret), cât mai detaliat, evitând «termenii de acoperire» [...], consemnând ceea ce vedem, nu ceea ce ne spun alții” (p. 25). Odată constituit, documentul etnologic este interpretat, în cercetarea calitativă, în două maniere: analiza de text și construcția de modele și clasificări logice. Prima se încadrează perfect în tradiția școlii filologice românești, în vreme ce a doua „simplifică și ordonează complexitatea realității studiate (un «corpus» cultural este virtual infinit)” (*Ibidem*). „Clasificările tipologice din etnologia românească actualizează, până la un punct, un model lingvistic de subsumare a variantelor unei creații orale unui «tip» reprezentativ

pentru caracteristicile lor definatorii.” (p. 26). După încheierea cercetării prin propunerea unei interpretări „se ridică problema delicată a validării acesteia. Cum știm că o cercetare etnologică de tip calitativ este relevantă?” (*Ibidem*). Sunt citate criteriile promovate de Claude Lévi-Strauss și de Pertti Pelto și Gretel Pelto, pentru ca în final, cercetătoarea să ne prezinte propria sa opțiune: anume, recursul la toate sursele credibile la care autorul interpretării are acces: „comunitatea studiată, comunitatea savantă, biblioteca, arhivele și bazele de date disponibile” (p. 27), cărora li se asociază cu necesitate condiția etică, bine și profund explicitată în finalul studiului. În fine, „[o] cercetare etnologică reușită este, în fond, aceea care ne explică, argumentat și convingător, «de ce»” (*Ibidem*).

Am prezentat extensiv aceste prime studii tocmai pentru dimensiunea lor vădit didactică și extrem de utilă, ca atare, nouă tuturor în breaslă, mai cu seamă aici la Cluj unde școala istorico-geografică pare să fi stat mai mult la fundamentul pregătirii noastre, decât școala filologică. Contextul recenziei mă privează de privilegiul de a insista în mod egal pe fiecare dintre capitolele care urmează, dar îmi asigur cititorul că textele succesive se îmbină lin cu cunoștințele noastre de lectori deja asimilate și că beneficiul de formare/ informare rămâne major în întreg parcursul cărții Ioanei-Ruxandra Frunteletă. Următoarele două studii explicitează tocmai *Analiza de text în etnologie* (cu subcapitolele *Textul – concept lingvistic*, *Text în etnologie* și *Tipuri de analiză de text utilizate în etnologie/ antropologia culturală*, *Câteva exemple de analiză de text din etnologia românească și câteva concluzii*) și *Interpretarea etnologică prin construcția de modele* (structurat pe subcapitolele *Câteva precizări în legătură cu interpretarea etnologică*, *Conceptul de model în științele umaniste*, *Modelul în metodologia de cercetare sociologică*, *Modelul biologic și modelul lingvistic lévi-straussian; o perspectivă critică și Concluzii*) și reprezintă o foarte pertinentă și complexă trecere în revistă a direcțiilor de cercetare în aceste câmpuri, autoarea oferind în plus, cu competență profesionistă, mai multe maniere de traducere conceptuală în principal din limba engleză, care ne servesc în grad maxim – lucru pe care de altfel îl face pe tot parcursul cărții.

Studiul *Potențial și riscuri ale aplicării modelelor lingvistice în cercetarea etnologică* se concentrează, dintru început, pe continuitatea metodologică dintre structuralism și teoria actelor de comunicare, expunând ipoteza Sapir-Whorf și Korzybski: «limbajul e clasificator și organizator al experienței sensibile» (p. 51), o reiterare a tezelor lui Humboldt privind «dependența reciprocă între limbă și viziunea despre lume în interiorul oricărei culturi» (p. 52), ipoteză abordată la mijlocul anilor '70 de Noam Chomski și de Jean Piaget (limbajul înnăscut versus limbajul construit) sub forma unei dispute (*Ibidem*) terminată, de fapt, doar odată cu emergența teoriilor cognitive asupra dezvoltării limbajului. Critica lui Toma Pavel asupra revendicării superficiale a lui Claude Lévi-Strauss de la un model fonologic al analizei structurale a miturilor îi dă autoarei ocazia să evidențieze analiza structurală concepută și aplicată de acesta drept „o etapă salutară în istoria disciplinelor etnologice. Efortul de a prinde materialul etnofolcloric într-un sistem diferit de coloșii grei rezultați în urma demersurilor comparatiste și funcționaliste din cercetările anterioare, descoperirea unor relații – dacă nu «necesare», măcar posibile și operative – între elementele sistemului creat, lectura sintagmatică și paradigmatică a miturilor, ca alternativă la opoziția diacronic-sincronic ce se dovedea adesea improprie și tributară istoricismului, redefinesc etnologia/ antropologia secolului XX ca disciplină a

cunoașterii, cu deschideri către studiul relației dintre mentalitate și formele de exprimare ale acesteia. Lévi-Strauss utilizează de fapt termenii și sugestiile logice oferite de modelul lingvistic și-și creează, cu ajutorul lor, propriul sistem metodologic, pe care îl impune, într-o manieră radicală, ca pe *întâiul demers științific real din etnologia/ antropologia de până la el*” (s.n., p. 53). Modelul morfologic consacrat de V.I. Propp („un manual de gramatică narativă cu reguli operaționale la nivelul materialului epic folcloric” – p. 55), A. Jolles și P. Bogatyrev, a fost preluat la noi de N. Roșianu și Al.I. Amzulescu, aderența folclorului literar la modelul lingvistic fiind explicată prin „gradul înalt de formalizare a expresiei verbale a culturii orale tradiționale” (*Ibidem*). Invocând expertiza structurală a lui Mihai Pop asupra faptului de folclor ca act de comunicare, observând că „[e]tnologia și antropologia culturală datorează perspectivei lingvistice consolidarea unei terminologii proprii, rafinarea teoriilor proprii prin formalizare și existența mai multor proiecte sistemice, tipologice și taxonomice” (p. 56), cercetătoarea invocă și caracterul experiențial al obiectului etnologic sau antropologic, concluzionând că: „Oricât de anacronic ar suna, cercetarea concretă, factologia sau labirintul contextual dau întotdeauna măsura viabilității modelelor noastre metodologice” (p. 57).

Urmează articolul *Studiul de caz: metodă de cercetare și interpretare etnologică*, al cărui preambul urmărește *Studiul de caz: definiție și utilizare în cadrul Școlii de la Manchester*, „folosit în majoritatea științelor vieții și ale omului pentru a înțelege cum apare, se manifestă și evoluează fenomenul «cazul» delimitat ca atare în raport cu niște parametri care pot fi controlați” (p. 58). Din metoda *analizei situaționale* dezvoltate de Max Gluckman derivă *studiul de caz extins*, socotit drept cea mai importantă contribuție a școlii de la Manchester; metoda este aplicată și de Victor W. Turner pentru explicarea schimbărilor sociale. „O consecință a focalizării cercetării asupra procesualității prin folosirea studiului de caz extins este și evoluția conceptului de «situație socială» spre «dramă socială», «câmp social» ori «arenă» la adepții Școlii de la Manchester.” (p. 61). Subcapitolul *Construirea unui studiu de caz calitativ* abordează un model general valabil pentru aplicarea metodei în științele socio-umane, anume cel propus de Pamela Baxter și Susan Jack în 2008, un model în nouă etape riguros secvențiate, în consultarea cărora beneficiem în continuare de ghidarea informată a magistrei, care ne aduce mereu în atenție utilitatea pe care trebuie să o vădească efortul etno-antropologic: „La modul empiric, trebuie să scriem în așa fel încât cititorii să aibă impresia că au participat la cercetarea noastră, să ne poată urmări etapă cu etapă și să aibă acces la datele și raționamentele care ne conduc spre anumite concluzii.” (p. 65–66, explicitând a opta etapă); pentru ca a noua etapă, cea de conferire a credibilității (consistenței) rezultatelor, să se folosească de trei procedee în acest scop: triangularea (determinarea poziției cercetătorului în raport cu alte poziții cunoscute față de problema de cercetare), verificarea cu participanții și revizuirea colegială. Urmează un subcapitol dedicat *Studiului de caz în științele etnologice românești*, în care autoarea pornește de la o schiță de teoretizare a studiului de caz ca metodă de cercetare propusă de Nicolae Panea în 2001, se oprește activ asupra incidenței teoretice și practice a metodei în opera Narcisei Știucă (2007, respectiv, 2000), pentru a adăsta cu luare-aminte asupra a două exemple de studii de caz pe terenuri românești actuale: cele întreprinse de către Ștefan Dorondel, 2002 (în focus: identitatea profesională, locală și națională în comunitatea Lăpușul Românesc, urmărită prin trei pelerinaje dedicate

cultului Maicii Domnului, anume la Nicula, la Șișești și la Ruoaia, cu ajutorul intelectual al scrierilor lui V. Turner, C.M. Hann, Cl. Geertz, P. Ricoeur, P. Nora, și proiectând o comparație cu ulterioara cercetare a lui Dorel Marc în județele Mureș, Harghita și Covasna, din 2013) și de către Alina Branda, 2008–2011 (în focus: cum este afectată viața comunității rurale din satul Săvădisla de construirea autostrăzii în vecinătatea ei, mai cu seamă că procesul în sine părea fără sfârșit, studiu exemplar în care autoarea formulează trei concluzii însemnate: coagularea comunității adusă de intervenția externă, perpetuarea vechilor stereotipuri etnice și dinamizarea economiei satului prin proiectul autostrăzii, fiind sprijinită la rândul ei în cercetarea relațiilor de proprietate de perspectiva Școlii de la Halle a lui Chris M. Hann). Abordarea Ioanei-Ruxandra Fruntelată nu se definitivează decât cu ultimul fragment de gândire, *Critica studiului de caz ca metodă de interpretare*, ea insistând asupra circumstanțialității datelor care compun studiul de caz, ceea ce face constructul teoretic rezultat greu verificabil; de asemenea, dependența de caracterul inductiv al metodei, care duce, în cele din urmă, la construcția studiului pentru deservirea propoziției teoretice, dacă nu este respectat comandamentul implementării metodei inductive; în corolar, acest cercetător mai este pasibil de căderea în capcana complicației excesive și a lipsei perspectivei de ansamblu, din pricina volumului mare de date supuse analizei. Ca de fiecare dată, cercetătoarea noastră finalizează articolul printr-o reafirmare a beneficiului de netăgăduit al fiecărui exercițiu onest de investigare și teoretizare: „Conduc onest și cu asumarea statutului său de «construct», studiul de caz calitativ ne provoacă să ne interogăm prejudecățile teoretice și să ne reconectăm cu faptele «din» teren, iar această «coborâre» în concret, urmată de «întoarcerea» cu gânduri noi în cabinetul de lucru, poate produce, în situațiile cele mai fericite, adevărate revelații epistemologice.” (p. 73–74).

Următoarele două capitole sunt de cea mai mare relevanță pentru activitatea noastră de cercetare și de arhivă, ele fiind dedicate monografiilor și arhivelor etnologice.

Studiul *Monografiile în interpretarea etnologică* tratează comprehensiv *Coordonatele culturale ale conceptului de „monografie”*, de la origine: „o scriere care tratează exhaustiv [...] un subiect circumscris spațial și etnic, explorându-i devenirea și manifestările” (p. 75), primele acceptate drept monografii fiind scrieri ce surprind „umanitatea adaptată la un anume tip de locuire și viețuire împreună” (*Ibidem*), dar fiind înreprinse cu intenție politică, în scop de apărare ori cucerire (Tacitus, *Despre originea și țara germanilor* fiind opera analizată amănunțit, pentru antichitate, iar pentru ceea ce noi numim epoca marilor descoperiri geografice fiind amintită cronică de secol XVI a metisului hispano-incaș Garciloso de la Vega, foarte semnificativă în ce privește relațiile dintre cuceritori și cuceritori). „Aparținând inițial istoriei și devenind un auxiliar politic indispensabil pentru așa-numita «antropologie colonială», «genul» monografic va fi împrumutat, de-a lungul timpului, și de alte științe, ajungând să desemneze orice scriere care se raportează la un subiect din cât mai multe puncte de vedere.” (p. 77). Monografia etno-antropologică este urmărită în sens genetic, de la B. Malinowski, Fr. Boas, E.E. Evans-Pritchard, R. Redfield, V. Turner, N. Barley, H. Egglund, până la monografiile colective, diversitatea manierelor de abordare monografice avându-și numitorul comun în „tratarea unui singur subiect din mai multe perspective, dintre care obligatorie este cea istorică (diacronică), pe baza unei cunoașteri aprofundate și a unei documentări cât mai complete, integrate sintetic într-o narațiune coerentă care să contureze un tablou general, dar, în același timp, detaliat, precis

și dinamic al devenirii respectivului subiect” (p. 79–80). Efortul monografic românesc este originat la 1863, respectiv 1892, cu apariția *Monografiei Comunei Ilva Mare*, iar tradiția scrierii monografice pornită din interiorul comunităților și datorată în principal preoților și învățătorilor locali, neîncetată, o face pe autoare să propună „un repertoriu al monografiilor «native» românești”, ale cărui coordonate de cercetare ar fi: „modelele istorice și zonale ale genului, relația dintre monografist/ monografiști și monografie, evoluția viziunii și misiunii monografiilor” (p. 81). În ceea ce privește monografia filologică, autoarea pornește de la contextul de apariție al metodei filologice, care „în etnologie presupune reconstituirea unui «text inițial» prin explorarea contextului său genetic, identificarea interpolărilor și influențelor la care a fost supus, a transformărilor pe care le-a suferit și realizarea unui tablou diacronic al circulației și frecvenței variantelor”, referința fiind Giuseppe Cocchiara (*Ibidem*). Sunt urmărite teoretizările din monografiile filologice ale lui Ovid Densusianu, *Graiul din Țara Hațegului* (1915) și Ion Diaconu, *Ținutul Vrancei* (1930/1969). De asemenea, sunt discutate monografiile etnografice, de această dată, ale lui T. Frâncu și Gh. Candrea, *Românii din Munții Apuseni (Moșii)* (1888), și teoretizările lor, precum în Simion Mehedinți, *Inducția cartografică* (1898), Gheorghe Vâlsan, creatorul metodei antropogeografice, Romulus Vuia, *Țara Hațegului și Regiunea Pădurenilor. Studiu antropogeografic și etnografic* (1926), Nicolae Dunăre, coordonatorul monografiei zonale a Țării Bârsei (1972–1984), considerată de Jordan Datcu drept o sinteză reușită „a experienței metodologice a școlii monografice sociologice de la București și a școlii etnografice clujene” (p. 85).

Densul subcapitolul dedicat *Monografiilor sociologice* pornește de la originea lor în Franța, Germania și America de Nord, pentru a ajunge la constituirea acestei specii metodologice în spațiul românesc drept aplicare a doctrinei sociologice a lui Dimitrie Gusti, pusă în practică în special la sate, începând cu Goicea Mare în 1924, având ca finalitate „obținerea unui «corp unitar de cunoștințe» ce aveau să alcătuiască o știință a națiunii” (p. 87). Sunt evidențiate „cele trei sarcini fundamentale ale monografiei sociologice”: „aflarea originii unei instituții sociale (prin metodele psihologică și evolutiv-istorică); aflarea cauzelor stării (economice, politice, juridice și spirituale) a instituțiilor sociale (prin metodele comparativă și statistică); și cunoașterea sintetică a proceselor de dezvoltare, a legității realităților și necesităților sociale” (p. 86), dar și faptul că „o monografie nu poate fi niciodată încheiată (p. 87), „demersul monografic [fiind] un catalizator indispensabil pentru interpretarea culturilor vii” (p. 88). În sfârșit, *Monografiile etnologice* sunt abordate cu maxim de seriozitate, de la comandamentul identificării „faptului social total” (M. Mauss), urmărit amănunțit în admirabila lucrare a lui Ion I. Ionică, *Dealul Mohului. Ceremonia agrară a cununii în Țara Oltului* (1940–1943), iar dintre monografiile contemporane este admirată *Cartea Cutului: monografia unui sat transilvan*, realizată de Ilie Moise (2014).

Următoarele două studii sunt foarte ample și complex gândite, iar parcurgerea lor cu creionul în mână nu poate fi substituită cu nimic; acestea sunt: *Arhivele etnologice – un „teren” favorabil cercetării calitative și Textualizare, (Re)Contextualizare și Patrimonializare. Câteva destinații posibile ale documentului etnologic*. Analiza arhivelor etnologice expune informații teoretice, legale, juridice și taxonomice cu privire la arhivele de profil din România, exemplificând cu standarde naționale și internaționale de atins și

respectat. Deosebirile și specificitățile arhivei etnologice față de o arhivă convențională sunt semnificativ punctate: întâi, imposibilitatea de a păstra „documente originale” întrucât cultura tradițională nu poate încăpea pe de-a-ntregul în niciun spațiu de arhivare („Cercetarea etnologică de teren [...] este un decupaj dintr-o realitate ce se transfigurează sub privirea celui ce o observă. Faptele de cultură pe care le culegem sunt o selecție impusă de interesul nostru științific, de formația intelectuală care ne influențează abordarea, de metodologia adoptată, de mijloacele tehnice și de bugetul de timp de care dispunem” – p. 94; „o arhivă etnologică **nu adăpostește în niciun caz «arhei»**, fapte primare de cultură moștenită, ci, mai degrabă, dacă vorbim de arhiva de profil din epoca predigitală, informații grupate și «împachetate» pentru uzul culturii savante, într-o manieră scripturală” – p. 95, *sublinierea noastră*; „Este adevărat că maniera de «producere a documentului etnologic» sau de «textualizare», cum se numește această operațiune în terminologia de specialitate, poate să adopte o perspectivă emică sau etică, dar, orice soluție s-ar alege, nu se poate evita marja de artificial ce distinge materialul brut de piesa arhivată sau omiterea anumitor informații importante, uneori, pur și simplu, pentru că ele sunt «incomunicabile».” – p. 96); apoi, legitimarea cercetării etnologice însăși prin existența unei arhive de profil (ca „instituție care produce documente etnologice, reflectă o viziune asupra culturii informale moștenite, exprimă o tradiție de raportare la această cultură, aplică și adaptează metode complexe pentru a «materializa imaterialul» și a «coagula sincreticul» – *Ibidem*); în sfârșit, configurarea identitară națională redată prin arhivele etnologice ca „spațiu al redescoperirii rădăcinilor” (*Ibidem*, iar imediat: „Din acest punct, se poate vorbi despre «deschiderea» sau «închiderea» arhivei față de proiecte economice (turismul cultural, tradiția de consum) sau mediatice (comunicarea tradiției într-o formă accesibilă și agreabilă pentru amatorii de televiziune [...]), despre «consilierea pentru patrimoniu» pe care o arhivă poate să o acorde sau nu sau despre misiunea de a avertiza asupra elementelor de patrimoniu a căror salvagardare este urgentă” – p. 98). Analiza ne oferă accesul la o arhivă americană-model: Arhiva de Cultură Populară/*Archive of Folk Culture* a (folosind în traducere termenul consacrat de Vasile Tudor Crețu) Centrului American al Ethosului Folcloric/*American Folklife Center*, creată din inițiativa lui Herbert Putnam și prin eforturile lui Robert W. Gordon în 1928, cu istoria, evoluția abordărilor și componența specifică a colecțiilor acesteia, inclusiv cu o listă a itemilor de cultură românească din această instituție. Subcapitolul următor, *Arhive etnologice românești la Academie și Universități* pune la loc de cinste Arhiva de Folclor a Academiei Române, inițiată de Ovid Densusianu în 1920, astăzi ramificată în cele trei arhive aparținătoare Academiei Române, de la Cluj-Napoca, București și Iași, fiecare prezentată cu nașterea și creșterea ei intelectuală, ca fond de cercetare și nod de publicare. Între arhivele universitare, Arhiva Cercului de Folclor al Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, realizată între 1958–1993 (de către profesorii Dumitru Pop, Nicolae Bot, Ion Șeulean, Virgiliu Florea cu studenții lor), este distinsă drept cea mai bine organizată (complet digitalizată între 2009–2011 prin eforturile proiectului de *reperspectivare a fondului arhivistic* coordonat de către Nora Sava). Celelalte arhive luate în discuție sunt: Arhiva Seminarului de folclor de la Facultatea de filologie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, întemeiată de Vasile Adăscăliței, azi parte a Arhivei de folclor a Moldovei și Bucovinei; Arhiva de Folclor a Universității de Vest din Timișoara, întemeiată în 1965

prin eforturile remarcabile ale lui Vasile Tudor Crețu; arhiva Muzeului Etnografic al Transilvaniei, întemeiată de Romulus Vuia, arhiva Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”; arhiva de film etnologic și antropologic a Complexului Național Muzeal ASTRA din Sibiu; arhiva Muzeului Național al Țăranului Român, unde se păstrează colecția fotografică digitalizată a lui Aurel Bauch (proiectul *Rețelele privirii*). Studiul se încheie cu o lucidă trecere în revistă a problematicilor actuale ale arhivelor etnologice, născute de caracterul lor neconvențional, „în condițiile în care, prin natura ei, arhiva impunea, tradițional, o clasificare primară” (p. 111). „Arhiva etnologică păstrează unele dintre cele mai vechi atestări ale faptelor de cultură informală, dar este interesată, deopotrivă, de orice variantă recentă de manifestare a aceleiași culturi, care se poate înscrie într-o serie tipologică, câștigându-și, prin apartenența la o clasă – oricât de relativ delimitată – dreptul de a figura în arhivă.” (p. 108).

Textul despre *Textualizare și Patrimonializare* reprezintă o exemplară lecție deschisă despre putințele trecerii informației cercetate în text: ceea ce citim și noi, aici. Pornind de la definiția axiomatică a textualizării, drept „proces de punere în discurs a unor fapte culturale originare în mediile oralității” (p. 115), autoarea explică deplin faptul că niciodată textul rezultat nu se va suprapune perfect peste performanța „pe viu”, nici „nu dă seama de mulțimea virtuală infinită de variante ale aceluiași conținut” (*Ibidem*). Corpul textualizării este proteic pentru teoretician: „Fie că-i spun transcriere, traducere, transfer, contextualizare, interpretare sau ficțiune, teoreticienii acestei noțiuni sunt de acord că textualizarea este o operațiune dificilă și riscantă, deoarece implică decuparea și denaturarea evenimentului religios, magic, social sau artistic astfel încât să se supună unor legi poetice formulate pentru cultura scrisului.” (*Ibidem*). Invocând istoria descoperirilor lui Antoine Meillet și Milman Parry (1923, 1928) asupra epopeilor homerice ca textualizări „târzii” ale unor corpusuri epice orale, cercetătoarea expune cu maximă luciditate conceptuală că: „Transferul în scris duce, însă, la judecarea unei compoziții de bricolaj, cum e opera orală, după legile logosului sau, în termenii lui Lotman, asistăm la linearizarea unei lumi semantice, întemeiate pe relații sintagmatice, după principiile concatenării sintactice.” (p. 115–116). Pașii ulteriori de conștientizare a unor mentalități prelogice, formulate de L. Lévy-Bruhl, Vl. Propp și Cl. Lévi-Strauss, au întipărit în lumea savantă conștiința diferențelor fundamentale dintre cultura orală și cea scrisă, câmp care ulterior s-a dezvoltat aproape de sine stătător. Subcapitolul *Critica termenilor: text cultural, text folcloric, text științific, textualizare, arhivare, interpretare, document etnologic, text etnologic* abordează: relația de incluziune dintre textul cultural și cel științific; atribuirea calității de text folcloric fiecărui eveniment etnologic/ obiect etnografic/ performanță sincretică; interdependența proces-produs sau performare-variantă; simbioza text-context situațional; ajustările cerute de destinația discursului etnologic, prin textualizarea faptului de cultură, ajustări obținute prin trecerea la jurnalul de teren, arhivă, monografie, volum de proiect, studiu comparativ, interpretare etc.; textualizarea drept „grad zero” de prelucrare a datelor de teren, ce se cere urmată de arhivarea văzută drept selecție și organizare a datelor, iar apoi interpretarea lor „ce propune o construcție abstractă cu valoare explicativă pentru seriile de similitudini și diferențe identificate” (p. 117). *Obiectul textualizării etnologice* este urmărit în evoluția criteriilor de selecție ale faptelor culturale *clasabile*: a pornit de la emoția generată de

inșolit, s-a dezvoltat în relevanța socială avută, pentru ca în antropologia post-modernă să fie judecat concretul în calitatea sa de criteriu; ca atare, un decupaj util ar fi, spune autoarea, selectarea locurilor comune din amintirile membrilor unei societăți, confruntarea cu textualizări mai vechi și marcarea acelor lucruri absente din cultura tradițională (total sau doar ocultate). De mare importanță pentru noi sunt aserțiunile privitoare la textualizarea secundă prin **editarea unui corpus arhivat**, cu câteva notabile exemple actuale, care dau o grilă deja încetățenită acestui efort: „Textualizarea corpusului de arhivă a produs un scenariu aproape fix de unități de conținut, în care se inserează fragmente transcrise de la informatori.” (p. 119). În fine, întrebărilor *Cum textualizăm?* și *De ce textualizăm?* li se răspunde cu inventarierea metodelor de textualizare din istorie: de la eleniștii alexandrinii, de la care moștenim textualizarea filologică, la structuralism, în care se reduc toate datele de context la „nucleul mental generator de fapt etnografic/ etnologic” (*Ibidem*), apoi la teoriile performanței, cu textualizarea pornind de la structura actului de comunicare, iar în final, la postmodernism, unde antro-po-etnologul se introduce pe sine în scrierea terenului, practicând așadar textualizarea autoreferențială. Atenție este dată și textualizării literare, ficționalizante, de tip castannedian. Cu luciditatea-i caracteristică, autoarea punctează că „documentul textualizează o experiență relativă și tocmai de aceea, valoarea lui de reprezentare se poate negocia. Același teren poate genera un număr mare de textualizări deopotrivă de valide, atâta vreme cât sunt autentice, adică se raportează critic la obiect” (p. 123).

Studiul *Încăperile memoriei: o circumscriere etnologică* debutează cu asumptii personale de adâncime, foarte frumos scrise, despre „complicațiile memoriei” și „rezultatele memoriei”, inclusiv în perspectivă diacronică, valorificând un profund proces de gândire pus în act în cartea sa precedentă, *Narațiunile personale în etnologia războiului* (2004) și activ de atunci încolo. Importante rămân toate fragmentele dedicate subcapitolelor: *Memoria colectivă*, *Memoria culturală*, *Memoria în ecuația oralitate-scriere*, *Memorie și patrimonializare*, *Memoria textului folcloric* („Ce ne poate «spune» un text folcloric despre un mit?” – p. 129), *Memorie și identitate*, *Memorie – narativizare – narațiune* („monumentalizarea memoriei prin scriere și activarea funcției ei terapeutice prin transformarea experienței în narațiune”), capitolul încheindu-se cu o vizionară *to-do-list*: „Rămân încă de studiat declanșatorii afectivi ai «memoriei narative» și interculturalitatea constitutivă a acesteia, datorită și fundalului intercultural al fiecărei amintiri ce se proiectează ca «poveste», dar și provocării actului narativ prin dialogul cu persoana din afara comunității” (p. 131).

Un capitol impresionant pentru cercetătorul de teren cu un trecut în domeniu este *Emoțiile în cercetarea etnologică a propriei culturi: o problematizare necesară*, abordând ceea ce este foarte apt numit *poverile etnologului* de către autoare: atașamentul, proiectarea în oamenii de pe teren, destabilizarea propriei identități în poliedria ei, participarea și trauma întreruperii comunicării cu ei, maniera „angajată” de a fi etnolog, cu dublura ei – mediu academic, mediu comunitar –, emoțiile numite „de recul”, la mare distanță temporală, emoția drept catalizator al amintirii și drept organizator al experienței de pe teren, dar și multe alte nuanțe, sunt abordate cu onestitatea științifică a celei care le cunoaște din interior.

Capitolul *Alergând după vulpea albastră. Observații antropologice privind creația literară* abordează izvoarele filosofice ale antropologiei literare și distincțiile sale față de domenii precum sociologia literaturii, estetica receptării, imagologia, mitocritica, statuând că „perspectiva antropologică ne revelează că actul creației literare este un act de transcendență, fiind, prin aceasta, înrudit cu experiența religioasă, mai ales cu aceea «codificată» narativ în mit. [...] Chiar dacă nu avem acces la transcendent, actul transcenderii este real prin simpla lui existență, iar procesul «fichționalizării», atât timp cât se derulează (deopotrivă dinspre autor sau dinspre receptorii operei), constituie dovada realității sale” (p. 146). Titlul face referire la romanul-povestire *Vulpea albastră* al islandezului Sjórn, în urma căruia „înțelegem că păstorul Baldur, care aleargă pătimaș după vulpea albastră și în final o va ucide (sau nu), transformându-se, la rândul lui, poate, în vulpe albastră, am putea fi chiar noi, cititorii aflați «în bătaia» poveștii.” (p. 147). Comentariile autoarei mi-au reamintit cu câtă emoție am citit traducerea aceleiași Ioana Frunteală la romanul *Cronicile marțiene* al lui Ray Bradbury (apărut în 1999 la Editura Image): despre Tom, marțianul, care apare în cronică din septembrie 2005, și care reprezintă de fapt dorurile tuturor coloniștilor veniți de pe Pământ, întrupându-le pe toate, aproape deodată, până la epuizarea ultimă: „Bătrânul îl privea tot timpul, minunându-se. Cine e acesta, gândea el, care are nevoie de dragoste la fel de mult ca noi? Cine e și ce e el ca să vină din singurătatea lui și să stea în tabăra străină, asumându-și vocea și chipul unei amintiri și rămânând printre noi, în sfârșit acceptat și fericit?” (p. 210 a ediției Image). Mai departe, „Peste tot pe drum se întâmplase la fel, aici bărbați, aici femei, dincolo paznici de noapte, piloți de rachetă... Silueta în goană însemna pentru ei gândul cel mai arzător, avea toate identitățile, reprezenta toate persoanele, toate numele. Câte nume diferite fuseseră rostite în ultimele cinci minute pentru a o chema? Câte chipuri modelate peste chipul lui Tom, toate false? Tot timpul drumului, urmărirea și urmăriții, visul și visătorii, prada și copiii. Tot timpul drumului, dezvăluirea subită, sclipirea ochilor familiari, strigarea unui nume vechi, vechi, amintirile altor vremuri, mulțimea îngroșându-se. Cu toții săreau înainte pe măsură ce visul venea și pleca alergând, ca o imagine reflectată de zece mii de oglinzi, de zece mii de ochi, arătându-i fiecăruia un chip diferit, unul celor din față, altul celor din spate, altul celor pe care încă nu-i întâlnise și nu-i văzuse.” (Ray Bradbury, *op. cit.*, p. 220).

Articolul *Vers și cântec. Premisele unei antropologii a limbajului poetic folcloric* problematizează câteva teorii privind relația dintre poezie și muzică, întrebându-se: „binomul format din «vers» și «melodie» este un întreg «originar» [...] sau este o «împietire» sincretică dependentă de context(e), astfel încât are sens (și) să analizăm versurile separat de linia melodică [...]?” (p. 148). Pornind de la expertiza de mare finețe și cunoaștere a lui Constantin Brăiloiu, care observa cum în mintea oamenilor intervievați poezia și muzica pe care era cântată constituiau un tot integral în așa măsură încât ei refuzau să dicteze textul poetic aparte de cântece, precum și că legăturile care unesc textele poetice și melodiile sunt deosebit de slabe; trecând prin analiza Sandei Golopenția asupra horitoarelor din Breb și identificarea acelei *singsongness* ca ritm textual poate prea regulat, dar și asupra *rostirii vii* a cuvintelor în descântece, cercetătoarea ajunge la a evalua muzicalitatea internă „a cuvintelor într-o cultură aflată, încă, în tiparele oralității dominante” (p. 150), căreia îi urmărește transmițerile și prefacerile apelând la vasta

exegeză de filologie clasică a lui Gregory Nagy, precum și la „simbolismul fonematic” al numeroaselor limbi complexe imaginate de lingvistul englez de excepție J.R.R. Tolkien. Finalul află așa-numitele „instanțieri orifice” în formele limbajului poetic folcloric din câteva variante ale *Mioriței*, precum și într-o variantă brăileană a baladei *Ghiță Cătănuță* care ar putea vorbi despre „vremurile când bărbații aveau drept de viață și de moarte asupra soțiilor lor” (p. 161), fiind un motiv călător al „cântecului pierzaniei” (cu termenul lui H. Hesse).

Implicații și complicații etice în etnologia actuală este un capitol-pereche cu cel despre emoții, căruia îi completează briliant corpusul de constrângeri și limitări auto-impuse: trebuie să pornim cu toții de la înțelegerea impactului complementar prin care exercităm presiune asupra terenurilor în care descindem. Preocuparea pentru adăugarea dimensiunii etice muncii antropologului s-a dezvoltat după procesele de la Nürnberg și odată cu procesul de *decolonizare* intelectuală anglo-americană din anii 1960, urmate fiind de codurile europene aferente păstrării autonomiei, bunăstării, siguranței și demnității participanților la cercetare. Ne sunt prezentate, pentru importanța lor în istoria disciplinei, două cazuri: disputa „Mead-Freeman” și cazul Stephen Vanderstaay, urmate de îndemnul la un examen de conștiință al cercetătorului „înainte de a intra pe teren și să știe bine ce fel de «sine» aduce în cercetare, pentru că propriile lui probleme riscă să se reverse în cercetare” (p. 167–168). Alte patru exemple, de data aceasta dinspre terenul românesc, dintre care două personale, iar celelalte din experiența publicată a Mihaelei Bucin (2006) și a Ștefaniei Cristescu (1933), vin să întregască justețea punerii problemelor în termeni etici, în multiple feluri. Ultimul aspect abordat ne interesează în grad maxim: putința de a păstra corectitudinea datelor științifice în condițiile comandamentului anonimizării, concluzia sa fiind că s-ar impune mereu discursul pe un *palier dublu*: „cu un palier etnografic, descriptiv, restituind cât mai mult din informația înregistrată, care ar fi destinat oamenilor din teren și operatorilor culturali și cu un palier etnologic, în care «raportul de cercetare» ar putea fi deconstruit și reconstruit în funcție de logica interpretării propuse”. (p. 170).

Cele din urmă capitole ale cărții sunt, departe de a fi ultimele, o deschidere de mare substanță către miezul topit al disciplinei, prin două subiecte tari abordate continuu de marea etnologie românească de la începuturi până azi: *Zorile* și *Miorița*. Ele ne fac să ne dorim să citim următoarea carte a Ioanei-Ruxandra Frunteletă, una dedicată *topoi*-lor constitutivi ai marilor tipologii ale folclorului românesc, asamblați sau independenți.

Studiul *Zorile – lectura transcategorială a unei reprezentări mitice* ia în discuție calitatea mitică și rituală a acestor *zori*: „Ca orice alte fapte mitice, aflate, în termeni antropologici, *între și între*, *Zorile* sunt pline și goale de sens în același timp: după cum am afirmat deja, în esență, ele concretizează poetic *liminaritatea*, dar pot fi caracterizate mult mai nuanțat, în funcție de categoria folclorică rituală la care ne raportăm. *Zorile funerare* sunt «*surori*» cu *Ursitoarele*, în timp ce, la *Crăciun*, sunt *vestitoarele Soarelui nou*, încărcându-se, desigur, cu tot *simbolismul creștin* aferent renașterii luminii din întuneric.” (p. 182). De asemenea: „Descrierea etnografică a unui ritual ne conturează chipul social al mitului; interpretarea etnologică ne ajută «să ghicim gândurile» mitului.” (p. 172). „[S]ă căutăm miturile în primul rând în texte rituale moștenite în cultura orală tradițională [...]. În același timp, însă, putem lua în considerație și texte folclorice nerituale, cum ar

fi basmul, de exemplu, pentru a ne confrunța ipotezele de interpretare cu oglindirea imperfectă a texturii mitice întrebuițate inevitabil de povestitor la urzeala ficțiunii fabuloase.” (p. 172–173). Pentru deslușirea întrebărilor de cercetare – legătura semantică dintre Zorile la înmormântare și colindele de Zori; forma de plural din apelativul mitic „Zorilor!”; perechea masculină Zorilă/ Ziори-de-zi și Zorile funerare feminine; rolul Zorilor în relația cu timpul a omului tradițional – autoarea abordează succesiv mai multe specii documentare: reprezentarea Zorilor în calendarul popular al zilelor și nopților drept *durată* încărcată ori eliberată de daemoni specifici (p. 173–174); textele folclorice rituale aferente Zorilor zilei de Crăciun, zilei nunții și zilei înmormântării, toate fiind ocazii de numire a *Zorilor*, la numărul plural și genul feminin; tipurile din tipologii. Zorile-colind sunt expuse potrivit tipologiei literare a colindelor realizată de Monica Brătulescu, motivele parcurse fiind: negocierea zăbavei, pentru a da timp pentru lupta a două animale de același fel pentru un bob de aur, aflat în cele din urmă de sau în beneficiul gazdei colindei și după aceasta; zorile totuși sunt anunțate de cocoși, motiv nou de negociere a zăbavei, de data aceasta în interesul flăcăului în curs de împlinire a unor isprăvi tinerești (cu murgul, cu iubita etc.). Zorile funebre nu au „exclusiv o conotație temporală, ci funcționează în gândirea tradițională și cu sensul de *Zori = Zâne*” (p. 175), adesea ele fiind asociate/ identificate chiar cu Ursitoarele. Zorile funerare sunt distinse zonal și motivic în tipologia muzicală a *Cântecului Zorilor* și *Cântecului bradului* întocmită de Mariana Kahane și Lucilia Georgescu-Stănculeanu, cercetătoarea noastră stabilind și diferențele dintre variantele sud-transilvănene și cele oltenești, invocației negative (să nu grăbească a veni) fiindu-i drept conținut însăși desfășurarea ritualului funerar. Citate după Octavian Buhociu, Zorile miresei au un rol similar de negociere – invocație negativă.

„Prin urmare, în lectură transcategorială, Zorile aduc cu ele o schimbare implacabilă, neliniștitoare pentru actanții rituali, din motive diferite, în funcție de natura ritualului: pentru că nu s-a încheiat colindatul [...], pentru că trebuie pregătită înmormântarea [...], pentru că noaptea de iubire a nunții s-a sfârșit prea curând [...]” (p. 177–178). Așadar, Zorile în textele rituale folclorice românești sunt o „*expresie mitică a liminarității*”: „Trecerea pragului Zorilor implică depășirea acelei stări periculoase în care lumina și întunericul se amestecă într-o entitate impură și dincolo de care timpul solar, «dalbul de pribeag» sau mireasa devenită nevastă vor fi definitiv altfel, în termenii ontologiei rituale.” (p. 178). Preluând „presiunea concretă a ritului” de la Vasile Filip, explicația psihologizantă de la Ovidiu Birlea, Zorile de seară și Zorile de dimineață în context funerar de la Octavian Buhociu, drept transpunerea unei axe astronomice unind anotimpurile în planul microtemporal al celor 24 ore ale omului tradițional și deci „prevalența cadrului ritual solstițial” (p. 183), iar teoria includerii alimentelor destinate Zorilor funerare (masa moașei bătrâne), în simetrie cu masa Ursitoarelor, de la Mihai Pop, autoarea deduce că *Zorile sunt niște veghetori mitici ai trecerii*, dar și că Zorile calendaristice au stat la baza celor din obiceiurile vieții de familie, formulând și valoroasa aserțiune că „un text mai vechi (așa cum sunt, desigur, cele din corpusul ritual funerar) nu conservă, neapărat, cea mai veche semnificație pe care o reprezintă mitică a avut-o într-o comunitate tradițională.” (nota 36, p. 180). Citarea legăturilor dintre Zorii de colind și cei funerarîi ne aduce valoroase informații de la Tudor Pamfile (înspre zorii zilei de Crăciun, lăutarii colindă cu Zorile, în timp ce femeii și fetele merg la tămâiat morții...) și din Arhiva IEF

(despre motivul dovedit circulant în ambele specii al curtării Lunii de către fratele Soare și al certeii dintre Soare și Moarte). Amintind principalele teorii ale genezei Zorilor ca reprezentare mitică, autoarea optează pentru funcția lor de prag ontologic între alte mărci ale timpului cosmic, deplângând lipsa de atestări în înscrisuri: „Lipsa de adâncime în timp a demersului nostru este, totuși, compensată de bogăția infinită a corpusului de texte consemnate, a cărui lectură, chiar fragmentară, ne arată mereu cât de puțin ne cunoaștem propria moștenire.” (p. 183).

Volumul se încheie cu un studiu dedicat interpretării și asumării Mioriței, în sens cultural și disciplinar: *Ce ne mai spune Miorița* pornește de la ubicuitatea recunoașterii Mioriței ca bun comun al culturii românești, aparținând, deopotrivă, „folclorului și culturii savante, artiștilor și pieței de consum, educației școlare și discursului politic” (p. 184), cu aspecte valide fără tăgadă, dar și cu foarte multe clișee. Totul, însă, poate fi citit în cheie socio-antropologică: „se pare că receptarea pe scară largă a *Mioriței* implică și exprimarea unei adeziuni la semnificațiile presupuse ale textului sau dimpotrivă, distanțarea declarată față de aceasta. Dacă ne lăsăm prinși în capcana ei, putem să iubim sau să urâm *Miorița*, însă nu ne poate fi indiferentă. Ca monument cultural, ea angajează, mai devreme sau mai târziu, afectivitatea, ceea ce constituie un argument puternic în favoarea caracterului ei poetic, al „frumuseții” (folclorice, filosofice, etc.) pe care o implică.” (p. 185). În cultura savantă, *Miorița* a fost declanșatorul unor teorii asupra atitudinii metafizice a poporului român (nedefinit, dealtfel, altfel decât prin caracterul său etnologic) în fața morții: autoarea amintește aceste speculații „neetnologice, cu toate că se bazează pe material folcloric, semnate de Lucian Blaga, Mircea Eliade, Petru Ursache și Gh. Geană” (*Ibidem*). Lucid, ea ne spune: „Oricât de savanți ar fi cei care abordează subiectul, oricât de bine intenționați și oricâte intuiții strălucite ar dezvolta, ei nu se raportează la viața cântecului popular ca fapt de folclor în contextul culturii moștenite pe cale orală; interpretările lor, conduse just până la un moment dat, sunt atrase pe orbitele altor culturi decât aceea de origine a faptului cercetat.” (*Ibidem*); dar accesibilizarea largă în ziua de azi a «corpusului mioritic» (a cărui vastă tipologie o datorăm lui A. Fochi, 1964) pentru care varianta Alecsandri este doar vârful icebergului, ne dăruiește o nemărginită propensiune către interpretări: „și ca orice capodoperă, le validează pe toate” (*Ibidem*). Între acestea, speculația „din unghiul metafizic al atitudinii destinale, din cel estetic al morfologiei culturale ori din acela mistic al nunții cosmice poate constitui un subiect separat de cercetare antropologică a *discursului de patrimonializare a unei creații folclorice*” (sublinierea mea; *Ibidem*). Numind cu precizie direcții masive de mers în studiul ori manipularea *Mioriței*, dar scoțându-le elegant din discuție, cercetătoarea conchide că problema inventării ei de către Alecsandri „se dizolvă de la sine dacă o privim etnologic: ceea ce ne-a oferit Alecsandri este prima textualizare cunoscută a cântecului, făcută după regulile vremii lui” (p. 186); că *Miorița* politică, angajată identitar, argumentând demonstrarea etnicului prin estetic ori a destinului mistic prin uciderea sacrificială, se află pe tărâmul confiscării ideologice; că *Miorița* manualelor școlare, a scriitorilor, a culturii de consum, sau a *brand*-ul național, dovedește că ea „a rămas un ferment al culturii românești în ansamblu; după cum am văzut, o întâlnim pe diverse paliere ale acestei culturi și cu funcții diferite, la fel de vie și atunci când extaziază și atunci când revoltă.” (p. 188).

Înclinând puternic balanța asumării discursive înspre puterea de atracție etnologică a *Mioriței*, Ioana-Ruxandra Fruntelată se oprește înainte de toate asupra motivului mioritic ca mit național fondator: „Argumentez prin ideea că motivul testamentar survine ca o «asigurare de moarte» încheiată printre străini.” (*Ibidem*). Ceea ce urmează este un raționament forte, bazat pe *Miorița* modală (cea pe care o purtăm fiecare dintre noi, cu tot cu specificitatea personală), comparată ulterior cu gestul ultim al eroului Drăgan Cenușă din basmul povestit lui Ovidiu Birlea de Gheorghe Zlotar în 1955: „Stâna este în afara comunității, deci este un «loc străin» care începe să fie îmblânzit prin locuire. Însă stâna este și mutătoare, ceea ce înseamnă că nu există încă un centru care să transforme locul devenit familiar în «loc bun». În eventualitatea morții ciobanului, testamentul asigură îngroparea lui «în mijlocul» stânei, un «mijloc» simbolic. Așezarea lui în acel pământ consacră locul pentru totdeauna, în sensul consacării prin înhumare pe care o găsim și în mitologia greacă” (*Ibidem*).

Căldura cu care autoarea își îmbrățișează semenii, fie ei maeștri profesori, patriarhi din teren, învățăcei, sau literalitate ori civilitate actuală, infuzează și acest capitol al cărții: „Dincolo de interpretări mai mult ori mai puțin abstractizante, fiecare persoană care-și recunoaște o identitate românească are *Miorița* lui sau a ei, mai vagă sau mai concretă, mai dragă sau mai frustrantă.” (p. 189). Ne sunt amintite trei incidente ale repertoriului mioritic în propria sa activitate de teren: la Nereju în 2013, interpretată la fluier; la Starchiojd în 2014, variantă care insistă pe motivul testamentar și care „se cântă numai la oi” (*Ibidem*); la Soveja în 2017, când l-a întâlnit pe profesorul nonagenar Albu care i-a povestit că era o femeie odată în marginea satului care îi oprea pe toți trecătorii „și-i ruga să asculte *Miorița*” (*Ibidem*); două culegeri muzicale și una narativă, toate de mare finețe și expertiză, experiențe de invidiat pentru etnologul contemporan.

Privind „viața folclorică a variantelor publicate, examinând cum se termină acestea” (p. 190), autoarea evidențiază circulația motivului mioritic învederat (motivul testamentar) în „două tipuri principale de variante, cântec epic și colind, dar și cântec liric sau chiar bocet” (*Ibidem*). Pornind de la părerea lui Alecsandri că *Miorița* de el publicată ar fi fost un text neterminat (neafând din el deznodământul, lucru oricum secundar, în lectura de orizont ritual funerar a lui Mihai Pop), autoarea își extrage variantele discutate, cu episoade memorabile și relevante discuției, din tipologia lui Adrian Fochi, toate având drept culegători pe cei mai credibili cercetători cu puțință: 1920, variantă din Rozavlea, Maramureș, cu trei ciobani frați, înregistrată de Tache Papahagi; colind din 1936, Maramureș; colind localizat în Cluj și Lipova, cu trei păstori veri primari, înregistrat de Atanasie Marienescu; colind din 1939, Scoreiu, Sibiu, cules de Ilarion Cocișiu; variantă dâmbovițeană din 1958 înregistrată de Tatiana Gălușcă; variantă din 1941, din Coveș, Agnita, culeasă tot de Cocișiu; variantă din Beleți, Argeș, comunicată lui C. Rădulescu-Codin înainte de 1926, cu zece ciobani; cântece epice oltenesti din jurul Calafatului, bine cunoscute în anii treizeci, la Orodolu și Plenița, între care una, a lui Pătru Buza Verde, aflată de la un lăutar de la sfârșitul secolului al XIX-lea, care se termină cu învierea celui de-al zecelea cioban străin între cei nouă veri primari care îlucid, cu roua din nouă hotare adunată; la învierea păcurarului ucis ar face aluzie și o variantă din Galicea Mare, comunicată lui Pantelimon Stănescu; poveste din Plenița explicată lui N. Plopșor în 1925: „«ieste o poveste de ani putrezi»” (p. 193) cu nouă frați ciobani,

dintre care este ucis cel mai mare; varianta din 1883, în versuri, comunicată lui G.Dem. Teodorescu, cu testamentul respectat de ucigași dar cu adresanta cu neagră cosiță a mesajului postum al tânărului, prin vocea mioarei fermecate, absentă...; varianta publicată de Brăiloiu în 1932, din Ștefănești, Argeș, descrie omorul în felul altor câteva variante din Muntenia, Dobrogea, Moldova, întâlnite la Fochi; în varianta din Nereju, Vrancea, tot din tipologie, șase ciobani dușmani așteaptă victima să termine mulsul oilor și îl îngroapă după testamentul lăsat mioriței; în sfârșit, o variantă similară din Timocul sârbesc se încheie cu dezvăluirea omorului de către oiță, aceasta fiind legatară testamentară și către mama ciobanului, cuprinzând practicile rituale de pomenire datorate fiului ucis de nouă ciobani dușmani. Ca atare, concluzia autoarei este că omorul este departe de a fi absent în ființa epică a textului mioritic, cu atât mai mult cu cât aceste dezvoltări ne dau informații atât de valoroase asupra creativității și adaptabilității în decursul circulației folclorice, datorate mediilor prin care se perindă, specializării informatorului (cu termenul Sandei Golopenția, discutat aici în comentariul meu în acest volum, în cadrul capitolului *Note de lectură*) și receptării emice a variantelor. Cu alte cuvinte, interpretările și informările domeniului nostru dinspre *Miorița* nu se vor sfârși.

Deși pare că am spus „tot” ce mi-a grăit cartea Ioanei-Ruxandra Fruntelată, am lăsat nerostite câteva gânduri comune: așa este dificultatea de a face profesionist etnologie pe terenul românesc „de acasă”, unde vorbim de pre-cunoașterea limbii terenului, pe de o parte, și de complicitatea mediului savant cu autorul analizei, pe baza unui grad considerat mare de împărtășire a culturii „de tip folcloric” (p. 36); așa este și conștiința că „ceea ce studiază etnologul nu este (numai) text, iar metoda va trebui să împrumute ceva din proteismul culturii vii pe care vrem s-o interpretăm dacă vrem să înțelegem această cultură și nu doar s-o codificăm, s-o cuantificăm și s-o reducem la date/ simboluri cunoscute și mai ușor manevrabile.” (p. 38). Așa este și frumoasa dedicare a trudei sale, de a cărei împlinire autoarea cărții s-a apropiat uimitor de mult: „iubind lumea românească și oamenii pământului cu bucuria unei recunoașteri continue și neliniștea unei datorii mari despre care orice intelectual al țării știe că se cere plătită în fiecare zi.” (p. 10).

dr. Ileana Benga

Cercetător științific gradul II, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”

ileanabenga@gmail.com

Astrid Cambose, *Cealaltă grădină. Cultura tradițională a morții la români*, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2019, 630 p.

Așteptată cu mare interes, apărută într-un semnificativ moment al etnologiei românești de nouă generație, dar îngreunată în circulația ei intelectuală de survenirea pandemiei, această carte își justifică pe deplin recenzarea în paginile Anuarului Arhivei de Folclor din Cluj-Napoca, autoarea fiind apropiată de peste un deceniu de fondurile de arhivă, de metodele și de idealurile de lucru ale echipei noastre de specialiști.